

**QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASINING SHO‘RLANGAN
TUPROQLARI SHAROITIDA MAKKAJO‘XORINI TOMCHILATIB
SUG‘ORISH USULINING SAMARADORLIGI**

Djumanazarova Altingul Tengelovna,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalari instituti

E-mail: djumanazarovaaltingul@gmail.com

Tleubergenov Erkinbay Baxitbaevich,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalari instituti 2-kurs tayanch doktoranti

E-mail: tleubergenoverkinbay@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433103>

Annotatsiya. Jahonda global iqlim o‘zgarishi inson faoliyatining barcha sohalariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan omilga aylanmoqda. U sayyoraning ko‘p mintaqalarida atrof muhitga, iqtisodiyotning turli tarmoqlarida aholi hayoti va sog‘lig‘iga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa iqlim o‘zgarishining qishloq xo‘jaligiga ta‘siri yuqoridir, chunki qishloq xo‘jaligi iqtisodiyotning eng ob-havo sharoitiga bog‘liq tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Qurg‘oqchil hududlarda sug‘orish talabining ortishi global iqlim o‘zgarishi natijasida ekinlar uchun yanada keskinlashdi. Bu ekinlar uchun suvdan foydalanish samaradorligini oshirish zarurligini ta‘kidlaydi. Shu jihatdan, qishloq xo‘jaligi ekinlaridan yuqori hosil olishda agroiklimiy resurslaridagi o‘zgarishlarni tahlil qilish alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Kalit so‘zlar: iqlim o‘zgarishi, suv sarfi, tomchilatib sug‘orish, makkajo‘xo‘ri.

Аннотация. Глобальное изменение климата становится фактором, способным существенно повлиять на все сферы человеческой деятельности. Оно негативно сказывается на окружающей среде во многих регионах планеты, на жизни и здоровье населения в различных секторах экономики. Влияние изменения климата на сельское хозяйство особенно велико, поскольку сельское хозяйство является одним из наиболее зависимых от погоды секторов экономики. В результате глобального изменения климата в засушливых регионах еще более остро ощущается рост потребности в орошении сельскохозяйственных культур. Это подчеркивает необходимость повышения эффективности использования воды для выращивания сельскохозяйственных культур. В этой связи анализ изменений агроклиматических ресурсов имеет особое значение для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур.

Ключевые слова: изменение климата, потребление воды, капельное орошение, кукуруза.

Abstract. Global climate change is becoming a factor that can significantly affect all spheres of human activity. It is negatively affecting the environment in many regions of the planet, the life and health of the population in various sectors of the economy. The impact of climate change on agriculture is especially high, since agriculture is one of the most weather-dependent sectors of the economy. The increase in irrigation demand in arid regions has become even more acute for crops as a result of global climate change. This emphasizes the need to increase the efficiency of water use for crops. In this regard, the analysis of changes in agroclimatic resources is of particular importance in obtaining high yields from agricultural crops.

Keywords: climate change, water consumption, drip irrigation, corn.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Kirish. Jahon miqyosida aholini oziq-ovqat bilan barqaror ta'minlashda agrar sohaning roli va ahamiyati tobora ortib bormoqda. Xususan, mamlakatimizda ham mavjud resurslar va imkoniyatlardan samarali hamda oqilona foydalanish orqali aholini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlash muhim va dolzarb masala bo'lib qolmoqda.[1] Global iqlim o'zgarishi oqibatida chuchuk suv resurslari tanqisligining kuchayib borishi qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orishda suv tejankor aqilli sug'orish usullarini keng joriy etish zarurligini ko'rsatmoqda. [5]. Ammo, qishloq xo'jaligi ehtiyojlari uchun suv yetkazib berish xarajatlarini to'liq qoplash mexanizmining mavjud emasligi suv tejoychi texnologiyalarni keng joriy qilishga to'sqinlik qilmoqda. Shu jihatdan, global iqlim o'zgarishlarini hisobga olgan holda qurg'oqchil va yarim qurg'oqchil iqlim zonasida sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yuqori rezolyutsiyada baholash va suv tejankor sug'orish usullarini takomillashtirish va boshqarish texnologiyasini ishlab chiqish bo'yicha ilmiy izlanishlar muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Makkajo'xori o'simligi uzoq yillar davomida dunyoning turli mintaqalarida serhosil, foydalanishda qimmatli donli ekin sifatida yetishtirilmoqda. Donli ekinlar orasida u umumiy don hosili hajmi bo'yicha ikkinchi, ekin maydoni jihatidan esa uchinchi o'rinni egallaydi [2]. Makkajo'xorining serhosil va iqlim o'zgarishiga mos navlarini tomchilatib sug'orish asosida ilmiy jihatdan to'g'ri tashkil etish suvni tejash, yuqori don va yashil massa hosili olish hamda oziq-ovqat, sanoat va chorvachilik ehtiyojlarini ta'minlash imkonini beradi [3].

Xamidov M.X va boshqalarning tadqiqotiga ko'ra [4] sug'orish usuli va sug'orish texnikasini turlaridan qat'iy nazar ularga quyidagi talablar qo'yiladi:

- sug'orish suvining sug'orish dalasi uzunligi va tuproq faol qatlam chuqurligi bo'ylab bir tekis taqsimlanishi;
- sug'orish suvining tuproq faol qatlami ostiga sizilishiga, havoga bug'lanishiga va tashlamalarga yo'qolishiga yo'l qo'ymaslik;
- tuproq donadorligini saqlash, tuproqning botqoqlanishiga yo'l qo'ymaslik, sug'orishni to'liq mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish, sug'orishda yuqori ish unumi va sifatiga erishish;
- qishloq xo'jalik ekinlaridan yuqori va muntazam hosil olishga erishish.

Muammoning o'rganilganlik darajasi. Hozirgi kunda qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orish tartibi, texnika va texnologiyasi bo'yicha jahon va respublikamizda bir qancha olimlar, jumladan A.N.Kostyakov, G.A.Bezborodov, N.F.Bespalov, A.M.Alpatev, B.A.Shumakov, N.S.Goryunov, F.M.Raximboev,

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

A.A.Terpigorev, F.A.Baraev, A.K.Qashqarov, B.S.Serikbaev kabi olimlar tomonidan keng qamrovli ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

Bugungi kunda yuqoridagi olimlar tomonidan olib borilgan izlanishlar asosida muayyan natijalarga erishilgan, ammo Qoraqalpog‘istonning sho‘rlangan tuproqlari sharoitida makkajo‘xorini tomchilatib sug‘orish texnologiyasi, uning elementlarini ishlab chiqish va ilmiy asoslash bo‘yicha yetarli darajada tadqiqotlar olib borilmagan.

Tadqiqotning maqsadi. Sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatiga tomchilatib sug‘orish texnologiyasini qo‘llash samaradorligini o‘rganish. Suv resurslarini tejash va tomchilatib sug‘orish texnologiyasining texnik elementlarini optimallashtirish.

Tadqiqotning vazifalari.

Makkajo‘xorini tomchilatib sug‘orishda ilmiy asoslangan sug‘orish tartibini ishlab chiqish hamda tomchilatib sug‘orish texnologiyasining maqbul sug‘orish me‘yorini va suv iste‘molini aniqlash;

Makkajo‘xorini tomchilatib sug‘orish usulida sug‘orish texnikasi elementlarini asoslash;

Tomchilatib sug‘orishda makkajo‘xorining o‘sishi, rivojlanishi va hosildorligiga ta‘sirini aniqlash;

Tomchilatib sug‘orish texnologiyasida makkajo‘xorini sug‘orish tartiblarining iqtisodiy samaradorligini aniqlash;

Tadqiqot uslubi. Tadqiqotlar jarayonida eksperimentlarni matematik rejalashtirish usullari, laboratoriya va dala tadqiqotlarini statistik va qayta ishlash hamda hisoblarining kompyuter dasturlardan, natijalarning ishonchliligini asoslashda statistik usullardan foydalaniladi. “Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari” (UZPITI, 2007 yil) ISMITI (SANIIRI)dan qabul qiligan usulblardan foydalaniladi.

Tadqiqot maydoni. Tadqiqot olib borilayotgan maydon Qoraqalpog‘iston Respublikasi Nukus tumani Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti tajriba yer maydonida joylashgan.

Nukus tumani Qoraqalpog‘istonning markazida joylashgan bo‘lib, tajriba maydoni tuprog‘ining mexanik tarkibi o‘g‘ir qumoq, 40 sm qatlamdagi o‘rtacha gumus miqdori 0,840%, harakatchan fosfor (P_2O_5) 8,5 mg/kg, kaliy (K_2O) 155,2 mg/kg va sizot suvlar sathi 1-2 m da joylashgan. Tuproq harorati $+10\text{ }^{\circ}C$ dan ortiq bo‘lgan kunlar 185-200 kunning tashkil qiladi. Tajriba uchun makkajo‘xorining O‘zbekiston 601-ESV duragayi tanlab olindi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Urug‘ni ekishga tayyorlash. Ekiladigan makkajo‘xori urug‘i toza, yuqori unuvchan, o‘rtacha kattalikda, sinmagan, to‘q, tekis (zararlanmagan) ekanligi tekshirildi. Urug‘lar boshqa o‘simliklar urug‘lari va aralashmalaridan tozalandi.

Tadqiqot natijalari.

Makkajo‘xorini fenologik kuzatish. Dala tajribasida makkajo‘xori unib chiqish dinamikasi hamma variantlarda belgilab qo‘yilgan kuzatuvlar bo‘yicha o‘tkazildi. Makkajo‘xorining vegetatsiya davri tajriba sxemasidagi variantlarga ko‘ra har xil davom etdi. Bunda nazorat variantida eng kech pisish vaqti qayd etilgan bo‘lsa, 2 va 3 variantlarda ertaroq, 4-variantda bo‘lsa vegetatsiya davri eng qisqa bo‘ldi. Tajribaning nazorat variantida 1-iyun holatiga ko‘ra makkajo‘xori bo‘yi 91,2 sm bo‘ldi. 2-3-variantlarning har birida bir xil 92,3 sm natija qayd etildi. Mulchalab ekilgan 4-variantga ko‘ra, makkajo‘xori bo‘yi 98,1 sm ni qayd etdi. Bunday asosiy taʼsir etgan faktor tuproq haroratining yuqori bolishi va namlikning uzoq vaqt saqlanishi boldi. 1-sentyabr holatiga ko‘ra nazorat variantida makkajo‘xori bo‘yi 209,6 sm, 2-variantda 211,1 sm va 3-variantda 211,2 sm natija qayd etildi. Mulchalab ekilgan 4-variantga ko‘ra, makkajo‘xori bo‘yi 214,5 sm ni qayd etdi. Shuningdek, tomchilatib sug‘orilgan variantlarda makkajo‘xori bo‘yi va hosildorligiga tog‘ridan-tog‘ri taʼsir qildi. Natijada o‘simlik suv stressiga tushmasdan, qulay sharoitda yetishtirildi.

Makkajo‘xori dalasida gullash bosqichi nazorat variantida 26-iyulda, 2 va 3-variantlarda 23-iyulga to‘g‘ri kelgan bo‘lsa, 4-variantda 21-iyul kuni boshlandi. Gullash davri makkajo‘xori dalasining 75% dan ko‘p qismi tashqi tomonidan ko‘zga tashlanishi bilan belgilandi. So‘talar soni nazorat variantida 1,1 dona, 2-variantda 1,3 va 3-variantga ko‘ra 1,5 donani tashkil qilgan bo‘lsa, 4-variantda 1,6 dona bo‘ldi. Makkajo‘xorining to‘liq pisish vaqti nazorat variantida 6-sentyabr, 2 va 3-variantlarda 3-sentyabrga to‘g‘ri kelgan bo‘lsa, 4-variantda 1-sentyabr kuni to‘liq pishib yetildi (1-jadval).

1-jadval.

Makkajo‘xorini fenologik kuzatish natijalari

Va r t/r	Makkajo‘xorining bo‘yi, sm				Barglar soni, dona				Gullash bosqichi	So‘tala r soni, dona	To‘liq pisish vaqti
	01.0 6	01.0 7	01.0 8	01.0 9	01.0 6	01.0 7	01.0 8	01.0 9			
1	91,2	161, 2	194, 5	209, 6	7,1	13,3	15,2	15,8	26.07	1,1	06.09
2	92,4	163, 4	196, 8	211, 1	7,1	13,5	15,4	16,0	23.07	1,3	03.09

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

3	92,3	163,5	196,7	211,2	7,3	13,9	15,8	16,4	23.07	1,5	03.09
4	98,1	166,4	199,5	214,5	7,5	14,1	16,2	17,1	21.07	1,8	01.09

Tomchilatib sug'orishning makkajo'xorini o'sib rivojlanishi va hosildorligiga ta'siri. Tomchilatib sug'orishning asosi tez-tez sug'orish va har bir sug'orishda oz miqdorda sug'orish suvini qo'llash hisoblanadi. Dunyo tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, sug'orish oralig'i qisqargani sari o'simlik hosildorligi ortadi. Sho'rlanishni boshqarish uchun esa sug'orish oraliqlari juda qisqa bo'lishi kerak.

Tajribaning nazorat va tomchilatib sug'orish texnologiyasida sug'orilgan barcha variantlarda sug'orish oldi tuproq namligi CHDNS ga nisbatan 70-80-60% tartibida amalga oshirildi. Egatlab sug'orish amalga oshirilgan variantida bu ko'rsatkich Tomson suv o'lchash usuli orqali aniqlandi.

Tajribaning makkajo'xorini egatlab sug'orilgan nazorat variantida sug'orishlar 5 martani tashkil etib, mavsumiy sug'orish me'yori 4580 m³/ga ga teng bo'ldi.

Tajribaning tomchilatib sug'orish texnologiyasida, sug'orish oldi tuproq namligi CHDNS ga nisbatan 70-80-60% bo'lgan 2-variantda sug'orishlar 10 martani tashkil etib, mavsumiy sug'orish me'yori 3905 m³/ga ga teng bo'ldi. Bu nazoratga nisbatan 675 m³/ga kam bo'lib hisoblanadi. Tomchilatib sug'orish texnologiyasida, sug'orish oldi tuproq namligi CHDNS ga nisbatan 70-80-60% bo'lgan qo'sh qarorlab ekilgan 3-variantda sug'orishlar 10 martani tashkil etib, mavsumiy sug'orish me'yorlari 3725 m³/ga ga teng bo'ldi. Bu nazoratga nisbatan 855 m³/ga ga yoki 19% kam bo'lib, sug'orish oldi tuproq namligi CHDNS ga nisbatan 70-80-60% bo'lgan qo'sh qatorlab, mulchalab ekilgan 4-variantda sug'orishlar 10 martani tashkil etib, mavsumiy sug'orish me'yori 3475 m³/ga ga teng bo'ldi. Bu nazoratga nisbatan 1105 m³/ga ga yoki 24% kam hisoblanadi.

Xulosa va tavsiyalar.

1. Tajribaning makkajo'xorini egatlab sug'orilgan nazorat variantida sug'orishlar 5 martani tashkil etib, mavsumiy sug'orish me'yori 4580 m³/ga va hosildorlik 6,2 t/ga ga teng bo'ldi.

2. Sho'rlangan tuproqlar sharoitida makkajo'xorini qator orasi 60 sm qilib ekilib, tomchilatib sug'orish texnologiyasi joriy qilinganda, tomchilatgichning suv sarfi 2 l/soat, tomchilatgichlar orasidagi masofa 20 sm, sug'orish quvurlari orasidagi masofa 60 sm bo'lganda, 3905 m³/ga mavsumiy sug'orish me'yori bilan, 10 marta sug'orilganda, makkajo'xoridan 7,3 t/ga hosil olishga erishildi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

3. Tajribaning tomchilatib sug'orish texnologiyasida, sug'orish oldi tuproq namligi CHDNS ga nisbatan 70-80-60% bo'lgan qo'sh qatorlab ekilgan 3-variantda sug'orishlar 10 martani tashkil etib, mavsumiy sug'orish me'yori 3725 m³/ga ga teng bo'ldi. Bu nazoratga nisbatan 855 m³/ga ga yoki 19% kam bo'lib, umumiy hosildorlik 8,0 t/ga ni tashkil qildi.

4. Sug'orish oldi tuproq namligi CHDNS ga nisbatan 70-80-60% bo'lgan qo'sh qatorlab, mulchalab ekilgan 4-variantda sug'orishlar 10 martani tashkil etib, mavsumiy sug'orish me'yori 3475 m³/ga ga teng bo'ldi. Sug'orish me'yori nazoratga nisbatan 1105 m³/ga ga yoki 24% kam suv talab qildi va makkajo'xorining o'sib rivojlanishiga qulay sharoit yaratilib, umumiy hosildorlik 8,9 t/ga teng bo'ldi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, sho'rlangan tuproqlar sharoitida makkajo'xorini yetishtirishda tomchilatib sug'orish texnologiyasini, ayniqsa qo'sh qatorlab ekish va mulchalash bilan birgalikda qo'llash tavsiya etiladi. Sug'orish oldi tuproq namligini CHDNS ga nisbatan 70–80–60 % darajada saqlash suv resurslarini tejash bilan birga yuqori va barqaror hosil olish imkonini beradi. Bu usul suvdan samarali foydalanish va hosildorlikni oshirishning maqbul yo'li hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Djumanazarova A. Tleubergenov E. Bekjanov N. 2016-2025 yillarda Web of Science bazasida "Tomchilatib sug'orish bo'yicha" nashr qilingan maqolalar sharhi. (2025). International Journal of Science and Technology, 2(8), 119–122.
<https://doi.org/10.70728/tech.v2.i08.042>
2. F.Jo'rayev, L.Isoyeva, M.Shodmonova. Makkajo'xori navlarining tomchilatib sug'orish agrotexnologiyasi. Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi. Xorazm Ma'mun akademiyasi noshirlik bo'limi. Xiva 2023.
3. Xamidov M.X., Suvanov B.U., Isabaev K. T. "Sug'orish melioratsiyasi"- O'quv qo'llanma. 2019.
4. Xudoyqulov J.B, Azizov Q.K va boshqalar// Makkajo'xori yetishtirish// Agrobank 100 ta kitob to'plami 24-kitob–Toshkent-2021 Tasvir nashriyoti-Colorpack MChJ- B. 40.
5. Djaksymuratov K. Djumanazarova A. Kurbaniyazova B. Changes In The Regime And Use Of Fresh Groundwater In The Southern Aral Sea Region// Solid State Technology Volume: 63 Issue: 6 Publication Year: 2020. Pages: 15884-15887.
<http://solidstatetechnology.us/index.php/JSST/article/view/7188>